

girata dalle manovre messe in atto dietro le quinte (Parlamento di Cracovia).

Niente di più lontano, insomma, dalla narrazione di uno Schiller idealista presuntivamente impegnato a enunciare principi astratti e scarsamente interessato a verificarne poi l'effettiva realizzabilità. Al contrario, il gioco di specchi a cui viene ridotta la politica prova la lucidità e la lungimiranza dell'esercizio interpretativo compiuto da Schiller sul suo tempo. La Foi parla non a caso di contiguità con «celebri teorie novecentesche della sovranità», che si rovescia però subito in una sorta di «correzione preventiva di quelle teorie» (p. 114), e di «una sorprendente denuncia *ante litteram* dei limiti del parlamentarismo e delle sue procedure» (p. 195). Certo, la serietà metodologica propria di qualsiasi corretta storiografia, letteraria come filosofica, politica come giuridica, impone di precisare che non si tratta di «attribuire retrospettivamente al testo categorie filosofico-politiche novecentesche», quanto di «non dare per scontato ciò che semmai andrebbe visto come uno dei possibili effetti» dell'«operazione» schilleriana (p. 187). Ne va cioè di capire come Schiller riesca «attraverso il medium teatrale» a trattare temi tuttora di bruciante attualità teorica e, grazie a una «prestazione» della forma estetica [...] messa in luce attraverso l'indagine storica», arrivi in definitiva «fino al Novecento» (p. 34).

Evidentemente, il volume della Foi è ricco, suggestivo e convincente. Scritto per incidere sulla ricerca, può essere letto senza troppe difficoltà anche da studenti e dottorandi non ancora ben addentro alle questioni

trattate: la chiarezza espositiva e la trasparenza argomentativa sono un indiscutibile pregio del volume. Resta da sperare che la ricezione di un lavoro così valido e innovativo non venga pregiudicata dalla lingua in cui è scritto, o che, dovesse questo essere il caso, se ne possa presto avere un'edizione tedesca, magari aggiornata.

Laura Anna Macor

Barbara Scapolo, *Leggere Timore e Tremore di Kierkegaard* (Como – Pavia: Ibis, 2013).

T*imore e tremore. Lirica dialettica di Johannes de Silentio (Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de Silentio, 1843)* è forse l'opera più articolata e affascinante della cospicua e labirintica produzione kierkegaardiana; un'opera dal «*pathos tremendo*», scritta su «carta filigranata» – come lo stesso Kierkegaard annota nel suo *Diario* – e dallo stile suggestivo e malinconico.

Il lavoro ben scritto e ben strutturato di Barbara Scapolo si presenta non solo come valido percorso di lettura, una guida e un supporto preziosi per l'esplorazione di questo testo denso e complesso, ma anche come un'accurata e approfondita analisi corredata, tra l'altro, da un'«Appendice» con i passi dei *Papirer* che mostrano come Kierkegaard non solo abbia sostanzialmente abbandonato, nel prosieguo del suo itinerario di pensiero, la posizione iniziale di *Timore e tremore* marcando sempre più la differenza tra la religiosità tutta *terrena* di Abramo e quella tutta *ul-*

traterrena del cristianesimo, ma abbia anche privilegiato la prospettiva del Cavaliere dell'eterna rassegnazione a scapito di quella del Cavaliere della fede, che è invece centrale nella "lirica dialettica".

La lettura approntata da Scapolo, inoltre, è finemente contestualizzata in termini biografici, bibliografici e storico-culturali, dato che si sofferma, in maniera ragionevolmente propedeutica, sia sul Kierkegaard propugnatore di una *nuova* religiosità, di una spiritualità sincera e militante – vissuta in polemica con il "demoralizzante" idealismo tedesco, con l'inautenticità del proprio tempo e con la cristianità stabilita ("massificata e mondanizzata") della Copenaghen della *Golden Age* del XIX secolo –, sia sul Kierkegaard *pensatore privato* e teorico della categoria del Singolo che, livellato e spersonalizzato da un astratto, amorfo e imbarbarito "spirito del gregge" (la Folla, il numero), trova nel *coram deo* il coraggio di dire "io", di appropriarsi di sé, di ripetere o riprendere in maniera diversa ciò che ha perduto nell'*en masse*.

In costante riferimento a questi aspetti, il merito aggiuntivo che va riconosciuto al lavoro di Scapolo è l'opportunità affatto secondaria con cui si addentra nei meandri della strategia discorsiva di Kierkegaard per comprenderne le finalità meno evidenti. Nel primo capitolo (*L'esistenza singolare come problema*), infatti, la studiosa presenta un approfondimento del valore etico-performativo dell'uso della strategia comunicativa estetico-pseudonima in *Timore e tremore* che è strettamente correlato alla questione esistenziale e alla preoccupazione reli-

giosa del filosofo danese di "istituire un rapporto assoluto con l'Assoluto", dato che è solo l'Assoluto ad avere proprietà di individualizzare e di determinare singolarmente l'esistente. In tal senso, oltremodo convincente risulta il modo in cui Scapolo affronta la densa ed essenziale questione kierkegaardiana del "dire l'esistenza" mediante la strategia della "verità della finzione": la pseudonimia è una *odissea personale* che permette di "prendere alle spalle" il lettore, di "ingannarlo" per "renderlo attento al cristianesimo", a una verità soggettiva ed etico-esistenziale che non si può *dire direttamente*, ma solo *mostrare* indirettamente.

Ed è proprio il carattere asintotico e approssimativo del sapere oggettivo, è proprio l'aspirazione a porre rimedio all'impossibilità di comprendere e di rappresentare, ciò che sta alla base del significato dello pseudonimo Johannes de Silentio – il "silenzioso sulla terra" (*Stille nî Landen*) a cui rinvia il pietismo – che "parla in silenzio" del silenzio di Abramo, consapevole della sua impossibilità di dire, di spiegare e *condividere* con altri la propria *esperienza limite*. In maniera inedita rispetto agli studi sull'opera, Scapolo rintraccia in tale angosciata chiusura comunicativa tutto il portato filosofico ed etico-religioso del gesto paradossale di Abramo.

È questo lo snodo teoretico dirimente dello studio di Scapolo, il concetto-chiave assunto come *Leitmotiv* e linea-guida dell'intera impostazione della sua analisi: negando la validità e l'*inter-esse* di qualsivoglia astrazione oggettivante, Kierkegaard rifiuta ogni conciliazione – la logica del correlativo

copulativo *baade-og* – ogni mediazione hegelianamente intesa (*Versöhnung*) sostituendola con il “paradosso” (*det Paradox*), “il *pathos* della vita intellettuale” che è estraneo a ogni idea di Assoluto capace di compiersi nel concetto. Sebbene non manchi di inserire la questione spinosissima e tutt’altro che risolta del paradosso nella cornice critica dei due poli entro cui si muove quasi tutta la critica che si occupa, nello specifico, di *Timore tremore* – quello che legge il paradosso come un *impasse* dell’intelletto, e quello che invece vi scorge la più alta e concreta possibilità raggiungibile dall’attività speculativa – Scapolo mira chiaramente a scardinare la tradizionale interpretazione *irrazionalista* di Kierkegaard, evidenziando come la sua passione per il paradosso e la sua avversione nei confronti della speculazione hegeliana non significhino *eo ipso* rinuncia al pensiero razionale: «Il paradosso, pietra d’inciampo di ogni riflessione, è per Kierkegaard l’unica “passione del pensiero”. Solo tramite esso l’uomo può spingere la propria riflessione al suo intrinseco limite estremo, al suo “tramonto”. [...] È attraverso il paradosso che l’uomo giunge a scoprire ciò che non si può pensare, ciò che non si può “risolvere logicamente” o “mediare razionalmente”, e che tuttavia costituisce la sostanza della sua stessa vita» (p. 67). Il paradosso è dunque – questo emerge bene dal lavoro di Scapolo – la categoria cardine sia della *dialettica dell’esistente* che si gioca nello scarto tra razionale e reale, sia della *dialettica qualitativa dell’enten-eller* fatta di decisioni e disgiunzioni, di rotture e salti, di contraddizioni e di

scandali che non si lasciano ridurre all’appropriazione meramente speculativa.

L’ermetismo della “continua lotta con la ragione” viene ulteriormente scandagliato da Scapolo nel secondo capitolo del suo lavoro (*La “bella storia di Abramo”. Analisi e commento*), dove non solo affronta il percorso retorico-letterario dell’opera, non solo si cala nel *nucleus in nuce* della lettura esegetica di *Timore e tremore*, ma ne presenta soprattutto, in maniera puntuale e dettagliata, la pregnante essenza filosofico-poetica custodita nella figura di Abramo, il Cavaliere della fede in grado di suggerire una visione precisa della “sospensione teleologica dell’etica”. Seppure sia stato assunto a paradigma dell’autentica e viscerale religiosità del credente, nel gesto esemplare di Abramo vi è però qualcosa *in più* di una semplice disposizione all’obbedienza a un comando impartito da Dio e inaccettabile agli occhi della legge umana. Con sensibilità e acutezza, Scapolo indaga proprio questo *di più*, interroga il valore primigenio dell’esperienza silenziosa di Abramo, sviscera in maniera scrupolosa e sicura la problematicità specifica di quella “felice passione” tra l’intelletto e il paradosso che Kierkegaard rintraccia nella “fede” (*Tro*).

Il gesto di Abramo è *par excellence* il gesto del *credo quia absurdum*, il gesto che non si lascia mediare perché è fede nell’assurdo. E allora Johannes de Silentio legge la storia di Abramo narrata in *Genesi* staccandosene, diventandone l’osservatore, dato che la comprensione di ciò che non si può spiegare e capire può passare solo attraverso il tentativo di *vivere* quel che non si arriva a com-

prendere. L'asse di rotazione e la chiave interpretativa principale di *Timore e tremore* consiste proprio in questa *crux mea lux* ermeneutica cui va sottoposta l'eccezionalità dell'esperienza-limite – per dirla in termini blanchotiani – della fede di un Abramo che, tuttavia, non è l'Abramo dell'Antico Testamento. Kierkegaard-de Silentio infatti propone quattro finzioni o variazioni poetiche di Abramo con l'intento di far emergere per *via negativa* la vera statura di colui che ha abbandonato i “dicibili” criteri precettistici e dogmatici in nome di una vertigine *de visu* con Dio solo, in nome di un abbandono umanamente ingiustificabile.

Scapolo scava nella eccezionalità della fede abramitica “osservata” da Johannes de Silentio e ne rintraccia la dimensione cruciale – non in linea con la fede cristiana – sia nel fatto che la semplice volontà di obbedire al comando divino non è un indicatore significativo né la garanzia sufficiente di quel Johannes de Silentio intende per fede, sia nel fatto che Abramo non spera semplicemente di ricongiungersi al figlio in un'altra vita, ma in *questa* vita. Si tratta dunque di una fede *immanente* al nostro mondo che non chiede qualcosa di lontano e di futuro, ma una “immortalità presente” nel finito e nel tempo. L'incontro di immanenza e trascendenza è il confine che distingue nettamente il Cavaliere della fede (*Troens Ridder*), qual è l'Abramo descritto in *Genesi*, e il Cavaliere della rassegnazione infinita, segno distintivo dell'eroe tragico: se nella “infinita rassegnazione” il cavaliere rinuncia e svaluta il finito per l'infinito, non riuscendo mai a riconciliarsi con il mondo, il Cavaliere della

fede – questa *declinazione-limite* del Singolo, come efficacemente lo definisce Scapolo – vive invece una gioia riferita al finito perché conserva, nella fede, l'attenzione per questa esistenza e la capacità di rimanervi. Con ragguardevole piglio critico-teoretico Scapolo condensa molto bene questo aspetto decisivo non solo puntualizzando la potenza filosofica della narrazione ipotetica che Johannes de Silentio mette in atto per tentare di approssimare col pensiero ogni valenza possibile del gesto del Cavaliere della fede, ma soprattutto chiarendo come il gesto di Abramo abbia *dissolto l'etica* (il piano del Generale) per *tener salda* la sua fede *nell'incertezza*: «[...] la figura di Abramo è l'eccezione, la declinazione-limite, la radicalizzazione più profonda della singolarità, e tale figura può essere compresa pienamente solo attraverso l'esperienza della fede, in virtù del doppio movimento (dialettico) che essa presuppone, attraverso il quale si può riconquistare il finito passando per l'infinito» (p. 136). Questa fede nell'assurdo, che dunque consiste nel credere fermamente *l'impossibile possibilità*, si realizza mediante il gesto di Abramo che sfida, nell'istante-esemplare in cui egli *ignora* se egli stesso sia un Cavaliere della Fede o un omicida, il *mysterium tremendum* e l'abisso dello scarto incolmabile stabilito nella relazione assoluta con l'Assoluto.

L'itinerario di lettura e analisi di *Timore e tremore* indicato da Scapolo è senza dubbio considerevole, anche in ragione del fatto che, senza alcuna pretesa di esaustività, la studiosa riesce a sollecitare interrogativi stringenti rispetto all'opera kierkegaardiana

e rispetto a concetti-chiave problematici e oscuri della sua *Weltanschauung* filosofico-religiosa: cosa significa veramente “avere fede in forza dell’assurdo”? Basta che qualcosa sia assurdo perché l’uomo venga indotto a credere in esso? E inoltre – per riprendere una obiezione mossa a Kierkegaard dal teologo islandese Magnus Eiriksson, autore (sotto lo pseudonimo di Theophilus Nicolaus) di un saggio del 1850 dal titolo *La fede è un paradosso ed è “in forza dell’assurdo”*? – la fede di Abramo è veramente una fede “in forza dell’assurdo”? Non è forse vero che Abramo confida in Dio, nonostante la paradossalità e l’assurdità di quanto gli è stato chiesto, perché confida nelle promesse fattegli da Dio? La fede che si fonda sulla certezza che “per Dio non c’è niente di impossibile”, è veramente una fede “in forza dell’assurdo”? E questa fede che confida nelle promesse di Dio, sebbene non riesca a comprendere i Suoi piani, non ha forse un fondo di razionalità?

Con *Timore e tremore*, infine, Kierkegaard-Johannes de Silentio provoca una riflessione radicale e per certi aspetti controfattuale rispetto alla religiosità del nostro tempo che, dominato dalla scienza e dalla tecnica, è sempre più diffidente rispetto a un intervento miracolistico di Dio, e sempre più bisognoso di avvicinarsi all’immagine di un Dio comprensivo e che scaldi il cuore dell’uomo. Non è forse un caso che lo stesso Kierkegaard abbia preso chiaramente le distanze, nella seconda parte del suo itinerario di pensiero, dall’esaltazione della figura di Abramo fatta da Johannes de Silentio, fino a dare un giudizio più negativo sull’episodio

biblico del sacrificio di Isacco. Non solo: in *Timore e tremore* Kierkegaard ci ricorda che la religione, nella misura in cui ci induce a vivere l’oggi come dono, costituisce il migliore antidoto contro le angosce e le preoccupazioni per il domani. Sembra dunque questo il Kierkegaard che oggi vorremmo sentire più vicino, il Kierkegaard che non è affatto ostile all’umano *tout court*, che non presenta l’uomo di fede come colui che è necessariamente condannato a soffrire, ma come colui che possa anche godere delle piccole gioie e dei semplici piaceri dell’esistenza.

Alessandra Granito